

ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ ЗАЛЕЖНЫХ ПОЧВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

¹Е.В. Абакумов, ²Е.Ю. Чебыкина, ³Е.Я. Рижица, ⁴Ш. Эшпулатов

^{1,2,3,4}Санкт-Петербургский государственный университет Ферганский государственный университет. E_abakumov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720984>

Аннотация. В России и на всем постсоветском пространстве существует огромное количество залежных земель и почв. После тридцатилетнего перерыва в их использовании необходима оценка свойств и агрохимических параметров почв, а также параметризация их плодородия с помощью аппарата экосистемных услуг. В докладе обсуждается текущее состояние залежных почв и земель Ленинградской области (Северо-запад РФ).

Ключевые слова: залежные почвы, агроэкосистемы, Ленинградская область, экосистемные услуги

Keywords: fallow soils, agroecosystems, Leningrad Region, ecosystem services

Kalit so'zlar: bo'sh tuproqlar, agroekotizimlar, Leningrad viloyati, ekotizim xizmatlari

Параметризация процессов почвообразования является важнейшей задачей фундаментального и прикладного почвоведения в течение всего времени развития этой науки. Параметризация процессов необходима для их количественной и качественной оценки, что в дальнейшем может быть использовано для управления процессами и агроэкологическим потенциалом агроэкосистем, а также при имплементации практических аспектов экологического менеджмента. Эта задача решается несколькими путями: (1) параметризация компонентов почвообразовательного потенциала среды, (2) бонитировка почв, (3) оценка экосистемных сервисов (услуг), в том числе, функциональных, депозитарных, пространственных, обеспечивающих и ресурсных. Последний пункт является относительно новым и недостаточно глубоко проработанным. Так, монетизация экосистемных услуг должна предваряться их идентификацией и параметризацией. Этот процесс должен быть верифицированным и опираться на стандартизированные базы данных для каждого региона. При этом ретроспективный анализ состояния почв является важнейшим инструментом современного почвоведения и может быть использован в хронорядях проградации/деградации залежных почв для качественной идентификации и количественной оценки имплементации их экосистемных функций.

В настоящее время в России выведено из оборота и не используется от 30 до 40 млн га пашни, которая переводится в залежь и трансформируется под влиянием естественных и антропогенных процессов почвообразования, саморазвития почв, зарастания лесом, задернения, залужения, заболачивания и др. В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) РФ площадь залежных земель составляет до 20 % от всех земель округа и около 8 % от площади земель сельскохозяйственного назначения в России.

Данное исследование посвящено залежным почвам Ленинградской области. В условиях региона, где доминируют контуры пашни площадью 3–15 га, окружённые в большинстве своём лесами и болотами, для начала процесса зарастания земель достаточно вывести их в пастбищное угодье без должного ухода на 3–4 года. Через 5–7 лет от начала выведения пашни, культурная вспашка на них без агромелиоративных мероприятий становится практически невозможной. Процесс постагрогенной эволюции бывших

сельскохозяйственных угодий идет по классическим сукцессионным схемам в направлении формирования зональных типов экосистем. Параллельно с восстановлением зональной растительности, в ходе постагрогенной эволюции происходит также закономерное изменение морфогенетических характеристик почв, их физических, химических и биологических свойств. Через 20-30 лет на залежных формируются вторичные лесные экосистемы со смешанным хвойно-мелколиственным древостоем. В песчаных и суглинисто-глинистых почвах иницируются процессы элювиально-иллювиального ряда. Происходит интенсивное накопление подстилки. Что касается торфоземов (осушенных и глубокомелиорированных почв верховых и низинных болот), распространенных на огромных пространствах восточной части Ленинградской области, здесь восстановления природной экосистем не происходит и даже не наблюдается тенденций к движению в эту сторону. Торфоземы, мелиорированные закрытыми дренами годами остаются в состоянии неопределенной квазиравновесной постагрогенной стадии онтогенеза. Отдельную проблему представляют залежные дерново-карбонатные почвы Ижорской возвышенности, используемые не по прямому сельскохозяйственному назначению, ведь на них нередко размещаются отходы птицефабрик.

Среди наиболее перспективных экосистемных сервисов (услуг) залежных почв можно выделить следующие:

- создание и функционирование карбоновым ферм, эти объекты планируется создавать для целенаправленного и верифицированного депонирования углекислого газа в составе растительного покрова и почвенного органического вещества в тесном сопряжении с мониторингом, осуществляемым на карбоновых полигонах, при этом залежные земли отдельных районов области могут рассматриваться как перспективные площадки для создания карбоновых ферм.

- вторичное (природное или антропогенное) обводнение мелиорированных торфоземов и минеральных почв приводит к мезофилизации климата агроэкосистемы и может способствовать снижению пирогенных рисков и увеличению запасов продуктивной влаги, а значит улучшению лесорастительных свойств в пределах залежного агроландшафта.

- агротуризм и гедонистические экосистемные функции – крайне недооцененный фактор использования залежных экосистем, смежный таким сервисом, как сбор органической сельскохозяйственной продукции (грибов, ягод) в молодых постагрогенных лесных экосистемах (ФЗ № 280-ФЗ от 03.08.2018).

Среди наиболее проблемных аспектов функционирования залежных агроэкосистем можно отметить следующие антисервисы (дисфункции):

- увеличение рисков пожаров – залежные земли накапливают большие количества поверхностного подстилочного материала, появление кустарниковой и древесной растительности на бывших пашнях также увеличивает риски развития пожаров, дополнительной неконтролируемой эмиссии углекислого газа и иммобилизации элементов питания, утрачиваемых из пищевых цепей агроэкосистем.

- деградация осушенных торфяников приводит к эмиссии углекислого газа и миграции водорастворимых соединений углерода (его становится больше в связи с повышенной аэрацией) в водоприемники мелиоративных систем, происходит эвтрофикация малых рек, а также загрязнение их устьевых частей при впадении, например в р. Свирь.

- пирогенные и минерализационные потери соединений углерода из залежных земель приводят к тому, что функции по депонированию углекислого газа, осуществляемые карбоновыми фермами могут полностью нейтрализоваться из-за указанных факторов, что можно обозначить терминологически как углеродную «антиферму»

- закустаривание и вторичное заболачивание является повсеместно распространенным процессом, приводит к снижению продуктивности агроэкосистем, разрушению внутрипочвенного дренажа, уменьшению ценности сельскохозяйственных угодий, распространению сорных растений

- загрязнение вод Финского залива, испытывающего интенсивный геохимический прессинг водорастворимых и водопетизированных компонентов навоза, складываемого на полях Ижорской возвышенности, отличающей сильной закарстованностью.

Таким образом, залежные экосистемы представляют крайне проблемный объект в контексте региональной экологической безопасности. Мнение о том, что перевод земель в залежь снимает ответственность с природопользователя и далее наблюдаются только положительные тенденции, следует считать недальновидным. При этом, качественная и достоверная оценка экосистемных сервисов залежных агроэкосистем может быть востребованной не только в плане охраны природы, но и для оценки, и дальнейшего использования природного капитала.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда в соответствии с договором от 20.04.2023 № 23-16-20003 и Санкт-Петербургским научным фондом в соответствии с договором от 05.05.2023 № 23-16-20003.

REFERENCES

1. Maksimova EY, Kudinova AG, Abakumov EV. Functional activity of soil microbial communities in post-fire pine stands of Tolyatti, Samara Oblast. *Soil Biology*. 2017;50(2):249-255. <https://doi.org/10.1134/s1064229317020119>.
2. Mataix-Solera J, Guerrero C, García-Orenes F, et al. Fire effects on soils and restoration strategies. In: *Forest Fire Effects on Soil Microbiology*. Science Publishers, Inc., Enfield, New Hampshire, USA; 2009. P. 133-175. <https://doi.org/10.1201/9781439843338-c5>.
3. Neary DG, Klopatek CC, DeBano LF, Ffolliott PF. Fire effects on belowground sustainability: A review and synthesis. *For Ecol Manage*. 1999;122(1-2):51-71. [https://doi.org/10.1016/s0378-1127\(99\)00032-8](https://doi.org/10.1016/s0378-1127(99)00032-8).